

ЎЗБЕКИСТОНДА КИМЁНИНГ САНОАТГА ЖОРИЙ ҚИЛИНИШИНИНГ НАЗАРИЙ АСОСЛАРИ

Холикулова Шахноза Боймухамматовна

Навоий давлат университети (PhD) доценти

Аннотация: Ушбу мақолада Ўзбекистонда кимё фанининг шаклланиши ва кимё sanoати ривожланишининг тарихий илдизлари кенг қамровда таҳлил қилинган. Тадқиқотда қадимги ва ўрта асрлардаги алхимия таълимоти, Шарқ мутафаккирлари томонидан кимёвий билимларнинг ривожлантирилиши, уларнинг назарий ва амалий аҳамияти ёритиб берилган. Шунингдек, XIX аср иккинчи ярмидан бошлаб минтақада замонавий кимёнинг шаклланиши, илк кимё лабораторияларининг ташкил этилиши ҳамда илмий-тадқиқот муассасаларининг вужудга келиши жараёнлари кўриб чиқилган.

Калит сўзлар: Ўзбекистонда кимё тарихи, кимё sanoати, алхимия, Шарқ мутафаккирлари, илмий мактаблар, кимё лабораториялари, sanoат ривожланиши, табиий ресурслар, технология тараққиёти, фан ва sanoат интеграцияси, XIX аср, илмий-тадқиқот муассасалари, техноген маданият.

Ўзбекистонда кимё sanoати тарихи мавзуси мамлакат илмий-техникавий тараққиёти ва sanoат сиёсати билан узвий боғлиқ бўлган кўп қиррали фанлараро йўналиш ҳисобланади. Мавзудаги назарий масалаларни ўрганиш нафақат кимё sanoати ривож тарихи учун, балки фан, технология ва иқтисодий тизимлар эволюциясини англаш учун ҳам муҳим аҳамиятга эга.

Алхимия илми биринчи рационал фармация яратилишида муҳим ўрин тутган. Бу мактабнинг асосчиси Жобир ибн Ҳайён (Ғарбда Гебер деб аталган) бўлиб, у “Бенуқсон мағистрликлар китоби” ҳамда бошқа асарларида серо-симоб назариясини илгари сурган. Бу назария алхимия даврида деярли барча вақт ҳукмрон бўлган. Бу асарнинг асл номи араб тилида “Китоб ал-Истиксо ал-Камил” (كتاب الاستقصاء الكامل) бўлиб, Европада у “Summa perfectionis magisterii” — яъни “Бенуқсон мағистрликлар китоби” номи билан машҳур бўлган. Асар ўрта асрлардаги алкимё (кимё илми)нинг асосий манбаларидан бири бўлиб, у кимёвий моддаларнинг хусусиятлари, металллар табиати, моддаларни ажратиш ва тозалаш усуллари ҳақидаги илмий қарашларни ўз ичига олади. Бу китобда Жобир ибн Ҳайён илк марта экспериментал усулни қўллаган ва кимёни фалсафий ва амалиётга асосланган илмий фан сифатида шакллантирган. Асарда у кимёвий реакцияларни изоҳлашда тўрт элемент (оташ, ҳаво, сув ва ер) назариясини янги асосда таҳлил қилган ва уларнинг ўзаро муносабатини илмий асосда тушунтирган.

Абу Наср Форобий “Алхимия” ҳақидаги рисола ва уни инкор этувчиларга раддия” асарида алхимиянинг асосий ғояларини ҳимоя қилган. Абу Бакр Разий

(Ғарбда Разес) “Сирлар китоби” да моддаларнинг таснифини берган, кимёвий препаратлар, асбоблар ва амаллар ҳақида маълумотлар келтирган. Абу Абдулла Хоразмий “Фанлар калитлари” асарида, Абу Мансур Муфатфақ ал-Хоровий эса “Фармакология асослари тўплами” да кимёда қўлланилган моддалар, асбоблар ва жараёнлар ҳақида ёзган. Абу Али ибн Сино (Авиценна) “Тиб қонунлари” асарида кимёда кенг қўлланилган ноорганик моддаларнинг катта рўйхатини келтирган ва уларни тиб илми билан боғлаган. Алхимиянинг асосий ғояси бўлган “оддий металлларни олтинга айлантириш” таълимотига Абу Али ибн Сино ва Абу Райҳон Беруний танқидий муносабатда бўлганлар. Ибн Сино Гебердан фарқли равишда ҳар бир металлни муайян элементлар нисбати жиҳатидан кўрган ва “агар элементлар таркибидаги аниқ нисбат номаълум бўлса, унинг айланиши мумкин эмас” деб таъкидлаган. Ўрта аср илм-фани ривожининг юксалиш даври Темурийлар сулоласи, айниқса Улуғбек ҳукмронлиги даврига тўғри келган. Бу даврдаги олимлар кимё соҳасига, шунингдек табиий бойликларни қайта ишлаш ва улардан фойдаланиш амалиётига ўз хиссаларини қўшганлар. XIX асрнинг иккинчи ярмида Ўрта Осиёнинг Россияга қўшилиши бу ҳудудда илм-фаннинг, хусусан кимё фанининг ривожланишига туртки берди. Шу ерда замонавий кимёнинг илк асослари яратилди. Биринчи кимё лабораторияси 1869 йил 19 декабрда Тошкент шаҳрида ташкил этилган. Бу ғоя тоғ муҳандиси А. С. Татариновга тегишли бўлган. Лабораторияни магистр фармацевт Н. Б. Тейх бошқарган. Бу ерда тошлар, сувлар, кумир, нефть, қурилиш материаллари, доривор ўсимликлар ва бошқа моддаларнинг кимёвий таҳлили олиб борилган. Тошкентдаги бу илк кимё лабораториясининг ривожини уч босқичдан иборат бўлган бўлиб, биринчи босқич 1869 йил 19 декабрдан 1870 йил 1 январгача бўлган ташкил этиш ва илк тадқиқотлар даврини ўз ичига олган. 1883 йилда лаборатория мустақил муассаса сифатида фаолият юритган ва асосий раҳбариятга бўйсунган ҳолда иш олиб борган. Иккинчи босқич 1887 йил 15 февралдан 1892 йил 1 январгача бўлган даврни ўз ичига олади. Ушбу вақтда лаборатория тиббий идора тизимига киритилиб, Туркистон ҳарбий округининг тиббиёт бўлими қарамоғида бўлган. Табиий бойликларни химиявий тадқиқ этиш нуктаи назаридан энг қизиқарли ва муҳим босқич биринчи давр ҳисобланади. Шу вақтда лаборатория Туркистон ўлкаси ва Тошкентнинг саноат имкониятларини баҳолаш учун муҳим маълумотларни олган. Улар орқали минтақа тез ривожланиш салоҳиятига эга эканлиги маълум бўлган. Бироқ подшо ҳукумати юритган мустамлакачилик сиёсати кўплаб соҳаларнинг, айниқса оғир саноатнинг ўсишини тўхтатиб қўйган. Миллий ҳудудларда ишлаб чиқариш кучларининг ривожини фаннинг ўсиши билан узвий боғлиқ эди, аммо бу масала фақат Октябрь социалистик инқилобидан кейин ҳал бўла бошлади. Бу соҳадаги илк қадам — 1920 йилда Туркистон давлат университетининг ташкил этилиши бўлди (1923 йилдан — Марказий Осиё давлат университети). Шу вақтдан бошлаб фан ва таълимнинг янги даври бошланган. Физика-математика

факультетининг кимё бўлимида дастлабки ўқитувчилар профессорлар С. Н. Наумов (органик кимё), М. И. Прозин (ноорганик кимё) ва Е. В. Раковский (физик кимё) бўлганлар. У вақтда ҳали ихтисослашган кафедралар мавжуд эмас эди ва барча илмий ҳамда ўқув ишлари 1920 йилда ташкил этилган университетнинг Кимё институти орқали мувофиқлаштирилган. 1920 йил яна шунга ҳам эътиборлики — шу йили Туркистон Республикасининг Марказий Халқ Хўжалиги Кенгашида кимё саноати билан боғлиқ бўлим ташкил этилди ва Тошкентда Марказий кимё лабораторияси яратилди. Уни ташкил этишда университетнинг деярли барча кимёчилари иштирок этган. Лаборатория мамлакатдаги ёш саноатнинг амалиёт эҳтиёжларига хизмат қилган. 1924 йилда бу лаборатория 1921 йилда ташкил этилган Илмий-тадқиқот институтлари кенгаши таркибига киритилган, унинг раиси профессор С. Н. Наумов бўлган. Бу ерда турли дори воситаларини ишлаб чиқариш усуллари йўлга қўйилган, жумладан опийдан морфин ва кодеин олиш жараёнлари ишлаб чиқилган. Лабораторияда амалга оширилган таҳлил ишлари Ашхобод шиша заводи ва Хилков цемент заводи лойиҳаларини ишлаб чиқишга ёрдам берган. Кейинчалик лаборатория университетга ўтказилиб, Техникавий кимё кафедрасига асос бўлган. Унга дастлаб Н. Л. Караваса, кейинчалик М. С. Эльгорт раҳбарлик қилган.

Кимё саноати тарихи мавзуси назарий жиҳатдан **фан, саноат ва жамият ўртасидаги ўзаро боғлиқликни** очиб берувчи илмий йўналишдир. Бу соҳадаги тадқиқотлар инсон тафаккури эволюцияси, технология тараққиёти ва иқтисодий ислохотлар жараёнларини бир бутун тизим сифатида кўриш имконини беради. Назарий жиҳатдан, Ўзбекистонда кимё саноати тарихи — бу фақат иқтисодий ривож жараёни эмас, балки миллий фаннинг шаклланиши, илмий мактабларнинг вужудга келиши ва жамиятдаги техноген маданиятнинг етишиши жараёнидир.